

فيزياء الليزر وتطبيقاته

Paperback – 19 June 2025

Arabic edition by [مبارك المهل أحم المهل](#) (Author), [عبدالعزيز حجر عبد يسن](#) (Author)

يمثل هذا الكتاب مرجعاً أكاديمياً شاملاً لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والباحثين في تخصصات الفيزياء، الهندسة، والعلوم التطبيقية. يغطي هذا الكتاب المبادئ الأساسية لمفاهيم فيزياء الليزر، بدءاً من التفاعلات الذرية والإشعاع المحفز، وآلية إنتاج الليزر وصولاً إلى تصميم أنواع الليزر المختلفة وكيفية عملها. كما يستعرض الكتاب أبرز التطبيقات العملية والتقنية لليزر في مجالات متعددة مثل الطب، الاتصالات، الصناعة، والدفاع، مع التركيز على الأمثلة الواقعية والتطورات الحديثة في هذا المجال المتسارع من حيث التطوير والتطبيق. ولمساعدة الطلاب على فهم المفاهيم النظرية والتطبيقية، ولتعزيز مقدراتهم على استخدامها في مجالات البحث والتطوير، تمت صياغة المادة بأسلوب علمي مبسط ومنظم، مدعوم بالرسومات التوضيحية والمسائل المحلولة.

فيزياء الليزر وتطبيقاته

يمثل هذا الكتاب مرجعًا أكاديميًا شاملاً لمثلية الجامعات والمعاهد العليا والباحثين في تخصصات الفيزياء، الهندسة والعلوم التطبيقية. يغطي هذا الكتاب العديد من الأسس لمفاهيم فيزياء الليزر، بدءًا من التفاعلات الذرية والإشعاع المحفز، وآلية إنتاج الليزر وصولاً إلى تصميم أنواع الليزر المختلفة وكيفية عملها. كما يستعرض الكتاب أبرز التطبيقات العملية والتقنية لليزر في مجالات متعددة مثل الطب، الاتصالات، الصناعة والدفاع، مع التركيز على الأمثلة الواقعية والتطورات الحديثة في هذا المجال المتسارع من حيث التطوير والتطبيق. وللمساعدة الطلاب على فهم المفاهيم النظرية والتطبيقية، وتعزيز قدراتهم على استخدامها في مجالات البحث والتطوير، تمت صياغة المادة بأسلوب علمي مبسط ومنظم، مدعوم بالرسومات التوضيحية والمسائل المحلولة.

د. مبارك المهمل أحمد أستاذ متخصص في فيزياء الليزر والألياف، يتمتع بخبرة أكاديمية وبحوثية طويلة في التدريس بالإضافة إلى الإشراف العلمي على البحوث الجامعية والدراسات العليا.
د. عبدالعزیز حجر عبد أستاذ متخصص في فيزياء الليزر والألياف، يتمتع بخبرة أكاديمية وبحوثية طويلة في التدريس بالإضافة إلى الإشراف العلمي على البحوث الجامعية والدراسات العليا.

NOOR
PUBLISHING

9 786208 871109

رابط الكتاب

<https://www.amazon.ie/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84/dp/6208871107>